

ЭКИШ МУДДАТИ, УРУҒ ВА МАЪДАНЛИ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТРИТИКАЛЕНИНГ РИВОЖЛАНИШ ФАЗАЛАРИГА ТАЪСИРИ

Кушматов Бахтиёр Саъдуллаевич

Лалмикор дехқончилик илмий-тадқиқот институти

Аннотация. Ушбу мақолада Жиззах вилояти нам билан ярим таъминланган текислик, қир адирлик минтақасининг лалмикор типик бўз тупроқлар шароитида янги яратилган ем-ҳашак экини тритикале “Сардор” навининг ўсув даври давомийлигига экиш муддатлари, меъёри ва маъданли ўғитлар билан озиқлантириш таъсири ўрганилган.

Аннотация. В статье рассмотрено влияние сроков посева, нормы и подкормки минеральными удобрениями на продолжительность вегетационного периода сорта тритикале «Сардор» вновь созданной кормовой культуры в условиях сухих типичных сероземов полуувлажненного равнины Джизакской области и горный район.

Annotation. In this article, the effects of planting dates, rate and feeding with mineral fertilizers on the length of the growing season of the triticale "Sardor" variety of a newly created fodder crop in the conditions of dry, typical gray soils of the semi-moistened plains of the Jizzakh region, and the mountainous region.

Калит сўзлар. Тритикале, тупроқ, фенологик босқичлар, кун, вариант, экиш меъёри, маъданли ўғит, экиш муддати, азот, фосфор, калий.

Ключевые слова. Тритикале, почва, фенологические стадии, день, вариант, норма посадки, минеральное удобрение, сроки посадки, азот, фосфор, калий.

Keywords. Triticale, soil, phenological stages, day, variant, planting rate, mineral fertilizer, planting dates, nitrogen, phosphorus, potassium.

Кириш. Экинларнинг биологик ва экологик хусусиятларини ўрганишда, маълум тупроқ иқлиш шароитига мос бўлган илғор технологияни ишлаб чиқиш ва уни ишлаб чиқаришга жорий этиш натижасида мўл ва сифатли ҳосил олишни таъминлайди.

Лалмикор майдонларда кузги бошоқли дон экинларини униб чиқиши, ривожланиш фазаларининг давомийлиги жуда кўп омилларга, ҳар бир минтақанинг иқлим шароити, шу минтақада куз ойларида бўладиган ёғин сочин миқдори, тупроқ намлиги, унумдорлиги, ҳаво ҳарорати, ёруғлик, навнинг биологияси ва қўлланиладиган агротехнологик тадбирларга боғлиқ.

Тритикале донининг униб чиқиши буғдойникига қараганда тезроқ (2-3) кун олдинроқ кузатилади. Униб чиқиши учун мақбул температура 18-25⁰ С ни ва тупроқ намлиги 25 мм бўлиши керак. Тритикаленинг ривожланиш жараёни ҳам худди буғдойники каби кечади [1, 2].

Кузги бошоқли дон экинларини парвариш қилишда маъданли ўғитлар меъёрининг ортиб бориши ўсимлик ўсув даврининг 2-3 кун узайишига сабаб бўлади. Шунингдек нотўғри қўлланилган агротехник тадбирлар бошоқларнинг бир вақтда пишиб етилмаслигини натижада доннинг пуч бўлиб қолишига олиб келади [3,4].

Тадқиқот услублари. Тадқиқот Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг марказий тажриба участкасининг типик бўз тупроқлар шароитида олиб борилди. Дала тажрибаларини олиб боришда тритикаленинг “Сардор” навидан фойдаланилди. Дала тажрибалари 1-кузги (1-10.11), 2-баҳорги (2-02.28) муддатларда, 3 та экиш меъёри 2,5 млн, 3,0 млн ва 3,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида ҳамда 4 та ўғит меъёри, 1 та назорат жами 30 та вариантда экиб ўрганилди. Фенологик кузатувларда Россия ўсимликшунослик институти томонидан ишлаб чиқилган Ҳалқаро классификатор СЭВ Triticum тури, (1984) [5].

Тадқиқот натижалари. Тажрибанинг кузги (1-10.11) муддатда экиш меъёри 2,5, 3,0 ва 3,5 млн дона унувчан уруғ ҳисобида экилганда уруғларнинг

униб чиқиши 38 кунни, униб чиқиш-туплаш даври экиш меъёри 2,5 млн дона экилган 1, 2, 3, 4 ва 5 вариантларида 97 кунни, экиш меъёри 3,0 млн дона экилган 6, 7, 8, 9 ва 10 вариантларда 95 кунни, экиш меъёри 3,5 млн дона экилган 11, 12, 13, 14 ва 15 вариантларида 93 кунни ташкил қилди. Униб чиқиш-найчалаш даври экиш меъёри 2,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 1-вариантида 116 кунни, маъданли ўғитлар P_{30} K_{30} Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 2, 3, 4 ва 5 вариантларида 117-119 кунни, экиш меъёри 3,0 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 6-вариантида 115 кунни, маъданли ўғитлар P_{30} K_{30} Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 7, 8, 9 ва 10 вариантларида 116-118 кунни, экиш меъёри 3,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 11-вариантида 113 кунни, маъданли ўғитлар P_{30} K_{30} Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 12, 13, 14 ва 15 вариантларида 114-116 кун бўлди. Униб чиқиш-бошоқлаш даври тажрибанинг экиш меъёри 2,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 1-вариантида 145 кунни, маъданли ўғитлар P_{30} K_{30} Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 2, 3, 4 ва 5 вариантларида 146-147 кунни, экиш меъёри 3,0 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 6-вариантида 144 кунни, маъданли ўғитлар P_{30} K_{30} Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 7, 8, 9 ва 10 вариантларида 145-146 кунни, экиш меъёри 3,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 11-вариантида 143 кунни, маъданли ўғитлар P_{30} K_{30} Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 12, 13, 14 ва 15 вариантларида 144-145 кун бўлгани кузатилди. Униб чиқиш-тўлиқ пишиш даври экиш меъёри 2,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 1-вариантида 187 кунни, маъданли ўғитлар P_{30} K_{30} Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 2, 3, 4 ва 5 вариантларида 188-189 кунни, экиш меъёри 3,0 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 6-вариантида 185 кунни, маъданли ўғитлар P_{30} K_{30} Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 7, 8, 9 ва 10 вариантларида 186-187 кунни, экиш меъёри 3,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 11-вариантида 183 кунни, маъданли ўғитлар P_{30} K_{30} Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 12, 13, 14 ва 15 вариантларида 184-185 кунни бўлгани тажрибада кузатилди.

Тажрибанинг баҳорги (2-28.02) муддатда экиш меъёри 2,5, 3,0 ва 3,5 млн дона унувчан уруғ хисобида экилганда уруғларнинг униб чиқиши 18 кунни, униб чиқиш-туплаш даври экиш меъёри 2,5 млн дона экилган 16, 17, 18, 19 ва 20 вариантларида 34 кунни, экиш меъёри 3,0 млн дона экилган 21, 22, 23, 24 ва 25 вариантларда 32 кунни, экиш меъёри 3,5 млн дона экилган 26, 27, 28, 29 ва 30 вариантларида 30 кунни ташкил қилди. Униб чиқиш-найчалаш даври экиш меъёри 2,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 16-вариантида 51 кунни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 17, 18, 19 ва 20 вариантларида 53-55 кунни, экиш меъёри 3,0 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 21-вариантида 49 кунни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 22, 23, 24 ва 25 вариантларида 51-53 кунни ташкил этди.

1-жадвал

Экиш муддати, уруғ ва маъданли ўғитлар меъёрларининг тритикаленинг ривожланиш фазаларига таъсири, кун 2019 йил

№	Экиш муддати	Экиш меъёри, млн дона/га	Маъданли ўғитлар меъёри, кг/га	Фенологик босқичлар давомийлиги				
				Униб чиқиш	чиқиш-	чиқиш-	чиқиш-	чиқиш- Тўлик
1	Кузги муддат (1-10.11)	2,5 млн дона/га (100)	Назорат (ўғитсиз)	38	97	116	145	187
2			P ₃₀ K ₃₀ Фон	38	97	117	146	188
3			Фон+N ₃₀	38	97	117	146	188
4			Фон+N ₄₀	38	97	119	147	189
5			Фон+N ₅₀	38	97	119	147	189
6	Кузги муддат (1-10.11)	3,0 млн дона/га (120)	Назорат (ўғитсиз)	38	95	115	144	185
7			P ₃₀ K ₃₀ Фон	38	95	116	145	186

8	Баҳорги мўддат (2-28.02)		Фон+N ₃₀	38	95	116	145	186
9			Фон+N ₄₀	38	95	118	146	187
10			Фон+N ₅₀	38	95	118	146	187
11		3,5 млн дона/га (140)	Назорат (ўғитсиз)	38	93	113	143	183
12			P ₃₀ K ₃₀ Фон	38	93	114	144	184
13			Фон+N ₃₀	38	93	114	144	184
14			Фон+N ₄₀	38	93	116	145	185
15			Фон+N ₅₀	38	93	116	145	185
16		2,5 млн дога/га (100)	Назорат (ўғитсиз)	18	34	51	76	117
17			P ₃₀ K ₃₀ Фон	18	34	53	78	119
18			Фон+N ₃₀	18	34	53	78	119
19			Фон+N ₄₀	18	34	55	80	121
20			Фон+N ₅₀	18	34	55	80	121
21		3,0 млн дона/га (120)	Назорат (ўғитсиз)	18	32	49	74	115
22			P ₃₀ K ₃₀ Фон	18	32	51	75	117
23			Фон+N ₃₀	18	32	51	75	117
24			Фон+N ₄₀	18	32	53	77	119
25			Фон+N ₅₀	18	32	53	77	119
26		3,5 млн дона/га (140)	Назорат (ўғитсиз)	18	30	47	72	113
27			P ₃₀ K ₃₀ Фон	18	30	49	73	115
28			Фон+N ₃₀	18	30	49	73	115
29			Фон+N ₄₀	18	30	51	75	117
30			Фон+N ₅₀	18	30	51	75	117

Экиш меъёри 3,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 26-вариантида 47 кунни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀

қўлланилган 27, 28, 29 ва 30 вариантларида 49-51 кун бўлди. Униб чиқиш-бошоқлаш даври тажрибанинг экиш меъёри 2,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 16-вариантида 76 кунни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 17, 18, 19 ва 20 вариантларида 78-80 кунни, экиш меъёри 3,0 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 21-вариантида 74 кунни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 22, 23, 24 ва 25 вариантларида 75-77 кунни, экиш меъёри 3,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 26-вариантида 72 кунни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 27, 28, 29 ва 30 вариантларида 73-75 кун бўлгани кузатилди. Униб чиқиш-тўлиқ пишиш даври экиш меъёри 2,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 16-вариантида 117 кунни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 17, 18, 19 ва 20 вариантларида 119-121 кунни, экиш меъёри 3,0 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 21-вариантида 115 кунни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 22, 23, 24 ва 25 вариантларида 117-119 кунни, экиш меъёри 3,5 млн дона экилган назорат (ўғитсиз) 26-вариантида 113 кунни, маъданли ўғитлар P₃₀ K₃₀ Фон, Фон+N₃₀, Фон+N₄₀, ва Фон+N₅₀ қўлланилган 27, 28, 29 ва 30 вариантларида 115-117 кунни бўлгани тажрибада кузатилди. (1-жадвал)

Хулоса. Олинган натижаларга асосланиб хулоса қилиш мумкинки тритикалени маъданли ўғитлар билан озиклантириш ривожланиш фазаларининг тез муддатларда ўтишини таъминлади. Экиш меъёрлари ва маъданли ўғитлар билан озиклантириш униб чиқиш даврига умуман таъсири кузатилмади аммо униб чиқиш-туплаш, униб чиқиш-найчалаш, униб чиқиш-бошоқлаш ва униб чиқиш-тўлиқ пишиш даврларида ўз таъсирини кўрсатди.

АДАБИЁТЛАР

1. Носатовский А. И., Пшеница. Биология – М.: Государственное изд-во сельскохозяйственной литературы, 1965. –С. 407.
2. Ригин В.Н., Орлова И.Н.Пшенично-ржаные амфидиплоиды– Л.: Колос, 1977. –С. 280.

3. Ёдгоров Н., “Суғориш ва ўғитлар меъерининг кузги буғдой навлари пишиш даври давомийлигига таъсири” агро илм 2020 й №6 (69) сон 29-31-бет.
4. Ёдгоров Н., Холиков Б., Шахобова М., Туринова А., Турли тупрок иқлим шароитларида суғориш режими ва маъдан ўғит меъёрларининг кузги буғдой ривожланиш давлари ўтишига таъсири. Агро илм 2021 й 3 сон (73) 78-80-б
5. Международная классификация видов СЕВ Triticum, разработанная Российским институтом растениеводства по фенологическим наблюдениям, (1984 г.)